

A Ameaça dos Atores Não Estatais Violentos no Eixo Norte da América do Sul: Implicações para o Estado Brasileiro

Gabriel Marinho¹, Lenira Oliveira², Alcides Vaz³

¹ Graduando em Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Brasília/DF

² Graduanda em Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Brasília/DF

³ Professor Titular do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (Autor orientador), Brasília/DF

Resumo – O artigo tem como objetivo analisar as dinâmicas de violência e de insegurança impingidas por atores não estatais violentos (grupos do crime organizado, movimentos terroristas e movimentos de insurreição armada), bem como estudar suas respectivas trajetórias, formas de associação e seu impacto sobre a estabilidade no contexto regional e nacional. Nesse contexto, serão especialmente relevantes as dinâmicas da dispersão transnacional desses atores - intensificada pela ausência estatal em territórios fronteiriços - e os efeitos da governança criminal nos índices de violência. Além disso, procura-se inferir as implicações da atuação desses atores para as preocupações de segurança e de defesa do Estado Brasileiro. A partir da discussão sobre as estratégias tradicionais de combate aos VNSAs (*Violent Non-States Actors*) - dentre as quais se destaca aquela em que há mobilização das forças policiais e armadas, no escopo predominantemente nacional – serão consideradas as possivelmente mais eficientes de combater os VNSAs. Tendo em vista o problema do “efeito balão”, as consequências adversas do combate aos VNSAs para a população civil e a dificuldade de se mapear e desmantelar redes de operações ilícitas, argumenta-se que a cooperação e a coordenação entre os países do eixo Norte disponham de espaços e instrumentos institucionais próprios e aptos a propiciar ação coletiva eficaz na contenção desses atores interna e regionalmente.

Palavras-chave - atores violentos não estatais; Eixo Norte da América do Sul; violência armada; segurança regional; defesa nacional.

I. INTRODUÇÃO

Os atores não-estatais violentos estão presentes em diversas partes do mundo. Sejam grupos terroristas - como o Boko Haram na África e o Estado Islâmico no Oriente Médio - grupos de crime organizado - como a 'Ndrangheta e outras máfias na Europa, e as Tríades e a Yakuza na Ásia - ou insurgências armadas - como o Exército de Libertação Nacional (ELN) na América do Sul - é inegável que os atores não-estatais violentos (daqui em diante denominados VNSAs, a partir de sua nomenclatura em inglês *Violent Non-state Actors*), na medida em que fazem uso sistemático da violência, articulam economias e fluxos ilícitos e, por vezes, desafiam a autoridade do Estado (Villa, Braga e Ferreira, 2021, p. 37-40), acabam configurando um problema de segurança relevante na atualidade.

No contexto da América do Sul, os VNSAs atuam tanto em grandes metrópoles quanto no interior, instituindo suas lógicas próprias de atuação, sobretudo quando a autoridade estatal está enfraquecida, ou quando não consegue, por conta própria, proporcionar à população civil os bens públicos, oportunidades econômicas e níveis de segurança adequados (Idler e Forest, 2015, p. 10-12). VNSAs regionais incluem grupos de crime organizado - a exemplo do Primeiro Comando da Capital, do Comando Vermelho, do Clã do Golfo, ou do *Tren de Aragua* –

e insurgências armadas – tais quais o *Ejército de Liberación Nacional* e o *Sendero Luminoso*.

Os impactos da atuação dos VNSAs no continente são um problema antigo. Pensando no eixo norte da América do Sul, a Colômbia, por exemplo, tem sido palco de um conflito armado entre VNSAs e forças governamentais pelo menos desde a década de 60. No Brasil, a disputa entre o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) e destes com a Família do Norte é um dos principais fatores para o aumento das taxas de homicídios em vários dos estados da Amazônia Legal (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023, p. 10-14).

Na atualidade, a competição entre grupos do crime organizado pelo controle das rotas do narcotráfico na região amazônica tem resultado em aumento nas taxas de violência (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023, p. 10-15; UNODC, 2023B, p. 99-100). Apesar de esses exemplos tratarem especificamente das consequências violentas da atuação dos VNSAs, também é possível mencionar que eles afetam o continente abastecendo os mercados regionais de droga e gerando problemas de dependência e saúde pública, retardam o crescimento econômico (Detotto e Otranto 2010), e colaboram para o aumento da ocorrência de crimes que danificam o meio-ambiente (UNODC, 2023, p. 73)

Não é difícil, portanto, perceber a importância da temática retratada: sendo os VNSAs responsáveis por alguns dos maiores problemas que assolam o continente, combatê-los é necessário para melhorar a vida da população civil. Nesse contexto, o eixo norte da América do Sul, aqui entendido como a região que agrega Equador, Colômbia, Venezuela, Peru e parte do Brasil, é uma zona bastante importante para a compreensão e o enfrentamento dos VNSAs, principalmente tendo em vista suas associações ao mercado das drogas, afinal, abriga os dois maiores produtores de folhas de coca do mundo: Colômbia e Peru (UNODC, 2023B, p. 50-51), e articula-se como ponto de partida de fluxos ilícitos de alcance mundial (UNODC, 2023B, p. 80-84). Entretanto, associado aos fluxos do mercado de drogas – carro-chefe das finanças de muitas organizações criminosas –, estão diversos outros tipos de fluxos ilícitos, como o tráfico de armas e de pessoas, e dinâmicas próprias da governança criminal (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023, p. 43, 49-51). Outra peculiaridade do eixo norte é a grande extensão de territórios fronteiriços. As fronteiras são especiais, na medida em que apresentam oportunidades econômicas associadas ao transporte de bens e pessoas por seus limites (Pinzón e Mantilla, 2020, p. 272-275) e, no caso do eixo norte, por geralmente serem territórios onde o aparato estatal é reduzido (conforme dizem: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023; Forero e Stoller, 2016; Idler e Forest, 2015; e outros), aspectos dos quais os VNSAs certamente se aproveitam no desenrolar de seus empreendimentos.

Tendo em vista o exposto acima, o presente artigo busca explorar algumas das principais dinâmicas relacionadas aos VNSAs no eixo norte da América do Sul, avaliar algumas das estratégias usualmente empregadas para combatê-los e analisar as implicações das atividades exercidas por esses atores para o Brasil, principalmente para o setor de defesa. A partir dessas reflexões, serão feitas recomendações para o combate aos VNSAs, destacando-se uma abordagem com ênfase na cooperação interinstitucional e internacional entre os países do eixo norte da América do Sul. Ressalta-se, no entanto, que a proposta do artigo consiste na apresentação de um panorama geral da atuação de VNSAs no eixo norte da América do Sul, tendo em vista o seguinte problema: “quais são as dinâmicas inerentes à atuação dos VNSAs na região, e como lidar com eles?”

A hipótese da pesquisa é de que a cooperação e coordenação entre os países do eixo Norte, especialmente por meio da criação de um substrato institucional adequado que congregue o diálogo político, a cooperação em defesa, policial, militar, judicial e de inteligência configura uma estratégia necessária e mais eficaz que a cooperação setorial e bilateral para reduzir os danos causados pelos atores não estatais violentos na região. No que se refere à metodologia, trata-se de uma pesquisa qualitativa, centrada no método hipotético dedutivo associado à revisão de literatura, análise de fontes oficiais e textos acadêmicos aliadas a estudos de casos de grupos representativos de cada uma das categorias de VNSAs que atuam nesta região.

Para fins da produção deste artigo, foram empregadas informações de relatórios do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e de instituições governamentais. Também foram utilizados artigos de vários pesquisadores de VNSAs e informações provenientes de fontes jornalísticas especializadas em VNSAs, como o InSight Crime. As informações foram articuladas por meio do método de inferência descritiva.

O artigo está dividido em cinco seções, incluindo esta seção introdutória. Na segunda seção, são feitas breves considerações em torno da literatura existente sobre os VNSAs, e introduz-se o aporte teórico e conceitual sob o qual foi produzido o artigo. A discussão sobre VNSAs pode ser feita a partir de diferentes ângulos analíticos, mas para os propósitos deste artigo, aspectos centrais discutidos pelas distintas correntes teóricas apresentadas foram considerados. Na terceira seção, são discutidas algumas das dinâmicas mais relevantes associadas aos VNSAs e de que modo os VNSAs mais notórios, mais especificamente, PCC, CV, ELN, Los Choneros, Tren de Aragua e Sendero Luminoso, contribuem para o aumento da violência e do sentimento de insegurança na região. Nesse sentido, destaca-se o fenômeno das “ordens criminais” - preenchendo os vácuos deixados pelo Estado (Schultze-Kraft apud. López-Pazmiño, 2019 p. 275) - e seus impactos nos índices de violência, bem como a ligação entre repressão dos VNSAs e a sua transnacionalização, no que ficou denominado “efeito balão”. Também serão apresentadas as conexões entre esses grupos, principalmente a partir de sua presença na Amazônia.

Na quarta seção do artigo, serão exploradas as implicações da atuação dos VNSAs para os setores de segurança e defesa do Brasil. Considerando-se o histórico recente do país com os VNSAs, serão discutidas algumas das principais estratégias adotadas pelo Estado Brasileiro, avaliando-se seus méritos e deméritos, e o estado atual do setor de Defesa, bem como sua interface com outras instituições. Além disso, será discutido o

papel que o Brasil deve exercer regionalmente em relação ao combate aos VNSAs.

Já na quinta e última seção do artigo, concluindo as reflexões apresentadas, será feito um apanhado final dos principais desafios impostos pelos VNSAs à segurança regional e do Brasil, e sugestões sobre novas formas de enfrentá-los. Defende-se que as estratégias tradicionais envolvendo a mobilização das forças policiais e das Forças Armadas (FA) no confronto direto aos VNSAs, embora talvez possam ter ocasionais sucessos, não são suficientes para superar os problemas por eles criados e engendram tensões entre governo e sociedade civil. Nesse sentido, a cooperação entre os países do Eixo Norte a partir de um subtrato institucional próprio e apoiada na cooperação em inteligência devidamente estruturada e submetida a mecanismos e procedimentos de *accountability* e capaz de rastrear lideranças e atividades de VNSAs - de modo a melhor orientar as operações policiais e das FA - é vista como condição essencial ao seu enfraquecimento no continente.

II. A LITERATURA SOBRE ATORES NÃO-ESTATAIS VIOLENTOS

A literatura sobre atores não-estatais violentos é vasta e traz diferentes perspectivas sobre eles, desde aquelas que os visualizam por um prisma mais realista até aqueles mais críticos. De todo modo, algumas considerações, mesmo que de maneira mais panorâmica, precisam ser feitas sobre a literatura do tema a fim de que sejam analisados, posteriormente, alguns casos relevantes no cenário sul-americano.

A. O que são atores não-estatais violentos?

Os atores não-estatais se tornaram um dos fatores chave para entender questões de segurança na contemporaneidade, sobretudo após o fim da Guerra Fria, momento em que se problematizou a centralidade do Estado no campo das Relações Internacionais (Krahmann, 2005). Nesse contexto, novos atores passaram a ser estudados, dentre eles os atores não-estatais violentos – *violent nonstate actors* (VNSAs) -, que desafiam a soberania dos Estados, principalmente no que diz respeito ao monopólio estatal do uso da força dentro de um determinado território (Krause; Milliken, 2009, p. 202). Segundo Mandel, esses atores podem ser definidos como organizações relativamente autônomas com capacidades coercitivas significativas para a violência organizada (Mandel, 2013 apud Villa et al., 2021, p. 37).

A definição tradicional de atores não-estatais violentos postula que esses grupos, normalmente, possuem armas, não estão vinculados ao Estado, detém certa capacidade coercitiva como uma organização, e sua campanha de violência possui determinada duração (Krause; Milliken, 2009, p. 203). Existem diversas categorias desses grupos, como os grupos insurgentes, as gangues, as milícias, os grupos transnacionais entre outros. O presente trabalho, todavia, busca dar ênfase somente aos grupos de insurgência (insurreição) armada, crime organizado e terrorismo.

B. Enquadramento teórico

O estudo sobre atores não-estatais se consolidou na subárea de segurança internacional após o fim da Guerra Fria, e desde então, passou a ser investigado a partir de diferentes lentes teóricas dentro do campo das Relações Internacionais. Inicialmente, esses atores foram estudados a partir de uma

perspectiva bastante estado-cêntrica e de militarização, visto que eles eram considerados uma ameaça particular aos Estados, sobretudo, ao seu monopólio do uso da força (Krause; Milliken, 2009), preocupação inspirada pelas lógicas de poder e interesse do Realismo.

Outra lente de análise utilizada para o estudo desses atores é a liberal-institucionalista que emergiu da discussão da relação entre os atores violentos não-estatais com o Direito Humanitário, o Direito Penal Internacional e o regime de Direitos Humanos. Essa vertente reconhece esses atores não mais como sendo secundários, mas como agentes protagonistas no que diz respeito à governança no campo de segurança - seja no contexto doméstico, seja no internacional (Krahmann, 2005) - à medida que se investiga as condições para que suas ações, em situações de conflitos armados, possam ser condenadas.

Já a abordagem construtivista, busca se distanciar do foco estatal e militar de maneira a propor alternativas à militarização desses atores em prol da segurança humana. Nesse sentido, argumenta-se que esses atores ameaçam, sobretudo, os indivíduos; sendo necessário, portanto, que se lide com eles em uma ótica de processos de paz (Englehart, 2016).

Tendo em vista essas contribuições teóricas, o presente trabalho busca avançar no estudo dos atores não-estatais violentos no contexto sul-americano a partir de diferentes aspectos tidos como centrais por essas teorias, à exemplo dos impactos dos VNSAs no Estado, na governança e na segurança humana.

C. Tipificação dos atores estudados: insurgência armada, crime organizado e terrorismo

Os grupos de insurgência armada geralmente são entendidos como um conjunto de indivíduos que buscam exercer ou efetivamente exercem controle sob alguma parte do território do Estado e que possui uma organização capaz de realizar ataques contra as forças estatais (Krause; Milliken, 2009, p. 204). De forma geral, pode-se entender essa categoria como estando atrelada à esfera da violência política, em que um grupo organizado de agentes busca mudar, substituir ou desestabilizar o aparato estatal vigente (Carrion, 2002 apud Bartolomé, 2013; p. 59). No caso sul-americano, os diversos grupos outrora categorizados como sendo de insurgência armada - como é o caso das FARC na Colômbia -, perderam grande parte da legitimidade de seu aspecto político ao associarem suas atividades à criminalidade, principalmente ao tráfico de ilícitos.

Os grupos de crime organizado são organizações que tentam regular ou controlar a distribuição de bens de forma ilegal (Varese, 2017); e têm como sua principal característica a busca pelo lucro, isto é, benefícios financeiros. Essas organizações tendem a possuir caráter transnacional (Avila, 2014, p. 15), à medida que perpassam os limites das fronteiras dos Estados nacionais. Esses atores - normalmente estruturados na forma de organizações criminosas - representam, atualmente, um dos principais desafios de segurança da América Latina, no geral, e no Brasil em particular (Ferreira; Framento, 2020, p. 73), haja vista a presença de organizações criminosas transnacionais relevantes em seu território, como é o caso do Primeiro Comando Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV).

Cabe salientar que os esforços de enfrentar e desarticular grupos ligados ao crime organizado transnacional, em particular aqueles dedicados ao tráfico de drogas ilícitas ensejam o fenômeno que ficou conhecido como “efeito balão”.

Trata-se de comparar os esforços de se erradicar a produção ilegal de drogas com o ato de apertar um balão: à medida em que se aperta uma parte do balão, o ar se move para a área com menor resistência, não desaparecendo simplesmente (Mora, 1996). Usando essa lógica, quando se pressiona a produção de drogas em uma determinada região, a tendência é de que ela se espalhe para outro local, normalmente uma outra região ou mesmo outro país em que as forças de segurança são menos preparadas e/ou equipadas para combater as atividades ilícitas de maneira eficaz.

As organizações terroristas são categorizadas pelo uso sistemático de violência perpetrada contra alvos civis que podem ser indiscriminados, tendo em vista fins políticos (Avila, 2014, p. 15). No passado, táticas terroristas foram utilizadas na região sul-americana tanto por forças repressivas do Estados quanto por grupos insurgentes; no entanto, atualmente, são incomuns organizações caracterizadas como terroristas de origem latino-americana. Apesar disso, grupos dissidentes da organização Sendero Luminoso são classificados pelo governo peruano como sendo narcoterroristas - tendo com o objetivo legitimar o emprego das Forças Armadas do país no enfrentamento desses grupos. Não obstante, no início de 2024, o presidente do Equador, Daniel Noboa, classificou 22 grupos criminosos como terroristas, de modo a autorizar a execução de operações militares pelas Forças Armadas do país a fim de neutralizar esses grupos (Decreto Ejecutivo No. 111, 2024).

Ao empregar o termo terrorista, faz-se necessário ter presente que seu objetivo estratégico é gerar a sensação de medo em seus alvos, podendo ser compreendido mais como um adjetivo que qualifica certas ações violentas com o propósito de aterrorizar e diminuir a resistência do adversário, a fim de alcançar os objetivos políticos do grupo que a emprega (Saint-Pierre, 2015, p. 24). Portanto, é preciso ter atenção ao uso deste termo para que ele seja empregado a tipos específicos de táticas que busquem gerar medo em algum grupo social ou até mesmo em toda sociedade (Saint-Pierre, 2015, p. 22), e não para caracterizar certos grupos, já que isso pode induzir a repressão pelo próprio Estado de movimentos sociais legítimos, assim como pode dificultar o enfrentamento dessas ações (Saint-Pierre, 2015, p. 24).

No caso dos movimentos insurgentes sul-americanos com caráter revolucionário, o que se procura com o emprego de táticas terroristas é desestabilizar o sistema de relações de força que mantém o *status quo* a fim de encontrar um novo equilíbrio condizente com a realidade almejada (a partir de aspirações populares) e defendida por essas organizações (Saint-Pierre, 2000, p. 224).

III. DINÂMICAS DE VIOLÊNCIA E (IN)SEGURANÇA

A presença de múltiplos VNSAs no território de um país dificulta o acompanhamento de todas as suas atividades e a identificação de quais eventos estão relacionados com eles. Nesse sentido, a seção abaixo fornece um panorama geral sobre a história recente dos VNSAs no continente, e destaca alguns acontecimentos importantes que moldaram ao menos parte de suas ações na atualidade. Para além de eventos específicos, os VNSAs frequentemente demonstram alguns padrões comportamentais relacionados a condições circunstanciais ou a lógicas econômicas, por exemplo. A partir dessa dinâmica, as ações desses atores se tornam apreensíveis e antecipáveis, contribuindo para a formulação de políticas públicas com a finalidade de contê-los.

A. Antecedentes e contextualização da atuação de grupos terroristas e de insurreição armada

O fenômeno do terrorismo apresenta uma tendência de declínio, se comparado ao início do século XXI em que ocorreram eventos emblemáticos como os ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos (Vaz, 2020, p. 74). No entanto, o terrorismo ainda merece atenção por parte da agenda de segurança dos países, haja visto sua dispersão no globo – apesar de não tão expressivamente como outrora. Não obstante, observa-se novas formas de expressão do terrorismo, principalmente em ataques a estruturas críticas e sistemas cibernéticos (Vaz, 2020, p. 75).

No contexto sul-americano, o terrorismo não é um fenômeno que possui tanta relevância e regularidade, não estando necessariamente integrado diretamente com dinâmicas e atores terroristas em outras espacialidades (Vaz, 2020, p. 75). Apesar disso, o que se nota nesta região é a instrumentalização por parte de atores domésticos de práticas usualmente cometidas por grupos terroristas. Os grupos de insurgência armada – como o Sendero Luminoso no Peru – e do crime organizado são os que mais frequentemente cometem atos terroristas para atingir seus objetivos. Enquanto a primeira categoria apresenta uma tendência de declínio na região – se considerado sua definição tradicional –, a segunda se fortalece e se expande cada vez mais na América Latina.

A insurreição ou insurgência armada foi um movimento de grande relevância no panorama regional na segunda metade do século XX, durante o período em que os países foram governados por regimes autoritários. Contudo, com o restabelecimento das democracias nos países sul-americanos, principalmente, na década de oitenta, esse fenômeno foi perdendo força no contexto regional (Vaz, 2020, p. 76). Apesar disso, ainda subsistem grupos insurgentes na região, como é o caso do Sendero Luminoso no Peru, assim como grupos que em sua origem se caracterizavam de tal forma – como o *Ejército de Libertación Nacional* (ELN), com origem na Colômbia – e que ainda se mantêm ativos, mas com uma maior ligação com atividades criminosas, à exemplo do tráfico de ilícitos. Dessa forma, os vínculos estabelecidos com o crime organizado se apresentam como uma maneira dos movimentos insurgentes conseguirem recursos financeiros que os possibilitem restabelecer e ampliar suas capacidades operacionais (Vaz, 2020, p. 77).

B. Antecedentes e contextualização da atuação de grupos do crime organizado

Ao contrário dos grupos terroristas e insurgentes, os grupos de crime organizado, na atualidade, são bastante numerosos. Segundo relatório da SENAPPEN, 72 organizações criminosas impactam o sistema penitenciário brasileiro atualmente (SENAPPEN, 2023, p. 7), enquanto na Colômbia, múltiplas “Bandas Criminales” (BACRIM), atuam pelo país, cooperando ou enfrentando tanto a si mesmas quanto a grupos paramilitares e insurgentes. O Equador, por sua vez, tem sido palco de cenas marcantes derivadas da atividade criminal organizada, como o assassinato do candidato à presidência, Fernando Villavicencio, e a fuga de lideranças criminosas previamente encarceradas, acompanhada por revoltas em presídios, no início de 2024. Além disso, na Venezuela, a situação de crise econômica e humanitária, as vulnerabilidades institucionais e a corrupção do Estado engendraram um ambiente de difusão de fluxos ilícitos. Grupos, a exemplo do Tren de Aragua, se aproveitam desse cenário, por exemplo, para articular redes de

imigração ilegal, e extorquir imigrantes (InSight Crime, 2020). Por fim, no Peru o plantio de folhas de coca e o processamento de cocaína continuam intensos, embora os grupos da região não tenham projeção internacional.

É verdade que o crime organizado está em alta, mas, embora seja difícil traçar ao certo uma data específica para delimitar o seu surgimento na região, ou a ascensão no continente, as raízes desse fenômeno são mais antigas. Destaca-se, nesse sentido, a atuação dos cartéis de Medellín e Cali no século passado, os quais articularam grandes redes de tráfico de drogas e impuseram grandes desafios ao Estado colombiano. É interessante mencioná-los neste momento pelo fato de que, após a dissolução desses cartéis, organizações menores progressivamente mantiveram o andamento da cadeia produtiva de cocaína, especializando-se em diferentes etapas do processo (McDermott 2013). Ou seja, o governo colombiano teve “sucesso” em dismantelar duas organizações gigantes, mas agora lida com múltiplas organizações que atuam localmente e em fases específicas da cadeia de produção e trânsito da droga. De forma similar, os acordos de paz entre o governo colombiano e as FARC em 2016 geraram um vácuo de poder preenchido pelas BACRIM: territórios e sua governança, bem como plantações de coca antes pertencentes ao grupo insurgente passaram ao comando das dissidências e do crime organizado, aumentando suas capacidades (Turkewitz, Rios 2022).

Outro antecedente importante relacionado à criminalidade organizada no continente é o surgimento de alguns dos grupos mais importantes da atualidade dentro de prisões. Esse foi o caso do Primeiro Comando da Capital (PCC), do Comando Vermelho (CV), do Tren de Aragua e dos Choneros (Insight crime, 2017B, 2017C, 2020 e 2021A). O surgimento desses grupos dentro das instituições carcerárias reflete a problemática da precariedade do sistema penitenciário na América do Sul, bem como o fracasso de políticas públicas baseadas no encarceramento em massa sem perspectivas de reabilitação. Ainda sobre o PCC e o CV, o panorama atual de conflito entre as duas facções pelo controle da região amazônica difere bastante dos 20 anos de “paz” de que desfrutaram antes do assassinato de Jorge Rifaat - atribuído ao PCC - em 2016. A partir desse evento, desencadeou-se uma competição violenta entre as duas facções, culminando em sua expansão para a região Norte (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023, p. 69).

Dada a complexidade das ações perpetradas pelo crime organizado, os antecedentes supramencionados buscam mapear as dinâmicas intrínsecas a esses agentes, dando assim subsídio ao trabalho desenvolvido nas próximas seções.

C. Dinâmicas de violência associadas ao Sendero Luminoso no Peru

Atualmente, o grupo remanescente do movimento insurgente Sendero Luminoso, originado no Peru, é classificado pelas forças de defesa e de segurança do país como sendo narcoterrorista. Com isso, o Estado peruano procura legitimar o emprego de suas Forças Armadas para combater tal grupo (Medeiros, 2020, p. 9). Esse grupo – que é o último remanescente do movimento de guerrilha do final do século XX – tem perdido força, mas ainda continua relevante na região do Vale dos Rios Apurímac, Ene e Mantaro (VRAEM) devido a suas conexões com o tráfico de drogas (InSight Crime, 2021B).

A principal fonte de receita do grupo remanescente do Sendero Luminoso tem sido oferecer proteção e escolta a

serviços ligados ao tráfico de drogas, de modo que o governo peruano tem definido o grupo que atua na região do VRAEM como uma gangue de drogas. Todavia, o grupo continua promovendo atividades de propaganda e ataques às forças de segurança do Estado independentemente da proteção ao comércio de drogas. Nesse contexto, figura-se um ataque promovido pelo grupo em maio de 2021 que matou 16 pessoas na região do VRAEM, em que foram deixados panfletos alertando a população local a não votarem no candidato de direita Keiko Fujimori nas eleições presidenciais que ocorreriam em junho daquele ano (InSight Crime, 2021B).

Tendo em vista esse panorama sobre a atuação dos grupos remanescentes do Sendero Luminoso no Peru, nota-se que o movimento outrora classificado como sendo de insurgência armada tem desenvolvido atividades que perpassam os limites da conceituação tradicional desta categoria. Isso se deve ao estabelecimento de conexões com organizações do crime organizado, a fim de manter as operações do grupo. Para além disso, faz-se possível notar o emprego de táticas terroristas articuladas contra a população civil do VRAEM, com o objetivo de enfraquecer um candidato de direita e, portanto, almejando alcançar um resultado favorável aos interesses desta organização nas eleições do país.

D. Dinâmicas de violência associadas ao Ejército de Libertación Nacional (ELN) na Colômbia e na Venezuela

O *Ejército de Libertación Nacional* (ELN) é considerado o último movimento de insurgência na Colômbia e uma das organizações criminosas mais poderosas da América Latina. Por conta da expansão e do fortalecimento do movimento na Venezuela, o ELN se estabeleceu como uma guerrilha binacional. Em sua origem, essa organização era um movimento nacionalista cujas ações envolviam sequestros, extorsões e ataques a estruturas petrolíferas; no entanto, nos últimos anos suas atividades têm se voltado mais para o narcotráfico internacional (InSight Crime, 2017A).

O ELN é formado por mais de cinco mil integrantes, distribuídos entre Colômbia e Venezuela, atuando com objetivos distintos em cada país. Enquanto no território colombiano o grupo procura enfrentar as forças do Estado por meio de uma revolução armada, no venezuelano ele atua mais como uma força paramilitar do governo Maduro. Esse deslocamento aconteceu, sobretudo, devido à crescente pressão imposta pelas forças de segurança colombianas e pela sua disputa com as FARC. Por conta disso, o ELN aumentou sua presença na Venezuela, onde foi bem recebido ainda durante o governo Chávez em 1999 (InSight Crime, 2017A). A organização, outrossim, expandiu suas atividades criminosas para setores como o narcotráfico e a mineração ilegal nos dois países, a fim de fortalecer suas estruturas tanto na esfera militar quanto seu poder de influência social.

Em vista desse panorama, pode-se considerar que o ELN configura, no cenário regional, uma ameaça significativa à segurança, ao exercer o controle de atividades criminosas em dois territórios nacionais do eixo norte da América do Sul. Outra consideração importante a ser feita sobre a atuação do grupo está relacionada à forma como ele migrou para a Venezuela no momento em que o governo colombiano atuou de maneira mais incisiva, de modo que ficou mais oportuno migrar para um país vizinho com condições mais favoráveis para sua manutenção. Esse movimento, conhecido como “efeito balão” na literatura sobre narcotráfico, é um desafio imposto a segurança dos países da região, visto que se seus sistemas de defesa forem enfraquecidos, existe um grande risco

de se tornarem um ambiente propício para a atuação desses grupos durante sua fase de expansão.

E. Diversificação dos meios de obtenção de renda e violência: os casos do PCC e do CV

Os grupos de crime organizado, em sua essência, são grupos que buscam controlar ou regular e produção de bens ou serviços de maneira ilícita (Varese, 2017, p. 45). Esta definição, embora simples, é bastante importante, pois deixa claro que as empreitadas econômicas de grupos de crime organizado não se restringem à venda de produtos ilegais, e que estão dispostos a fazer qualquer coisa para viabilizar suas operações. Na verdade, atividades ilegais estão sujeitas tanto à repressão por parte das autoridades, quanto às tentativas de disrupção por outros grupos. Dessa forma, frequentemente o provimento de serviços de segurança acaba sendo outra atividade do crime organizado. Varese, inclusive, defende que a segurança também é um “bem” regulável pelo crime organizado, e que os grupos capazes de regular sua distribuição são os com maior capacidade para regular outros setores (Varese, 2017, p. 45-52). Além disso, assim como grandes empresas, sempre que possível acabam diversificando suas atividades. Isso ficou bastante evidente a partir das conclusões expostas em relatório da UNODC sobre a relação entre drogas e crimes que afetam o meio-ambiente (UNODC, 2023).

Constatou-se que grupos como o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho, notórios por sua participação no tráfico de drogas, também estão diretamente ou indiretamente ligados a uma variedade de outros crimes. O relatório fala sobre a atuação do crime organizado brasileiro nos territórios fronteiriços nacionais e em outros países da região, expondo as conexões internacionais inerentes ao tráfico de drogas em larga escala (a exemplo do relacionamento comercial entre o PCC e as ex-FARC), mas também deixa claro que, sendo a Amazônia uma região rica em recursos naturais, o crime organizado não perdeu a oportunidade de explorá-los (UNODC, 2023, p. 90). A mineração e o desmatamento ilegais são algumas das atividades que provam isso. O CV e o PCC, se aproveitando das rotas utilizadas para narcotráfico, exportam madeira extraída ilegalmente da Amazônia e usam o ouro ilegal tanto para gerar renda quanto para lavar o dinheiro do tráfico de drogas (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023, p. 131-132). Essa dinâmica se repete em outros países e, por vezes, se aplica a outros tipos de VNSAs. Na Venezuela, dissidências das FARC se abrigam do governo colombiano e atuam na mineração ilegal para financiar suas atividades (UNODC, 2023, p. 71).

Nesse sentido, ainda não se sabe, por exemplo, até que ponto o PCC atua diretamente na mineração e no extrativismo ilegal, ou se atua somente oferecendo um serviço de segurança privada para outros agentes, mas, de qualquer forma, são oportunidades econômicas que demonstram um padrão comportamental do crime organizado. Independentemente dos detalhes da atuação desses grupos, a dinâmica aqui retratada é a seguinte: existindo margem para diversificação dos meios de obtenção de renda ilícitos, o crime organizado, oportunista por natureza, tende a fazê-lo, e isso pode gerar sua dispersão ou o aumento de suas capacidades. As autoridades e organizações internacionais já fazem um bom trabalho de identificação dessas atividades, mas, pensando-se em uma perspectiva de contenção do crime organizado, talvez seja preciso implementar estratégias de combate mais personalizadas para cada cadeia de produção ilícita. As consequências nefastas do aumento da presença do crime organizado na região amazônica

são bastante evidentes: as taxas de violência nos estados do Norte são algumas das maiores do Brasil, e parte considerável dos homicídios ocorrem não em centros urbanos - apesar da maior densidade populacional -, mas em cidades do interior, vítimas das disputas territoriais entre PCC, CV e outros grupos regionais pelo controle das rotas de transporte das mercadorias ilegais (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023, p. 12-15).

F. As conexões entre grupos de crime organizado, terroristas e de insurreição armada na região

O panorama das relações entre VNSAs, sejam elas de uma mesma categoria, ou de categorias diferentes, é bastante complexo. Inicialmente, destaca-se que, embora grupos terroristas e insurgências armadas, diferentemente das organizações de crime organizado, tenham como um de seus principais objetivos a obtenção de poder político ou de subversão da ordem política, ainda assim participam de economias ilícitas, como o narcotráfico (Clarke, 2016, p. 1-3). Isso se deve ao fato de que precisam financiar suas atividades e, sendo sua existência ilegal, torna-se mais difícil recorrerem a meios lícitos de obtenção de renda. Na América do Sul, o envolvimento de grupos insurgentes com o narcotráfico não é desconhecido: a tomada de territórios antigamente pertencentes aos Cartéis de Medellín e de Cali pelas FARC nos anos 90 prova isso (Clarke, 2016, p. 2). Mesmo hoje em dia, as dissidências das FARC e o ELN recorrem ao tráfico e a atividades como a mineração ilegal para o financiamento de suas atividades (UNODC 2023, p. 71; Cawley, 2014).

Considerando o cenário descrito, não é difícil imaginar que diferentes grupos envolvidos no mesmo conjunto de atividades econômicas entrem em conflito frequentemente, afinal, o controle sob uma maior fatia do mercado proporcionaria maiores rendimentos para quem quer que a controlasse. É claro, as circunstâncias também condicionam o comportamento dos agentes. Nesse sentido, o caso da Colômbia após os acordos de paz entre o governo e as FARC em 2016 é bastante emblemático: se, por um lado, o VNSA mais significativo do país renunciou à violência, por outro, em determinadas regiões a violência persiste. Isso ocorre pois, paradoxalmente, o vácuo de poder gerado pelas FARC fez com que outros grupos competissem por territórios antes ocupados, assim reorganizando a lógica territorial das alianças e interações entre VNSAs (Vaz, 2019, p. 52). Ou seja, a ausência das FARC gerou novas oportunidades, que estimularam novas alianças e disputas entre VNSAs.

De fato, conflitos são relativamente frequentes entre VNSAs, mas essa não é a única forma com que tais atores se relacionam. As economias ilícitas possuem complexas cadeias de produção e fornecimento, de modo que, embora o controle de várias etapas seja desejável, não necessariamente é manejável por uma única organização (Idler e Forest, 2015, p. 8-9). Além disso, tendo em vista o uso sistemático e frequente da violência por VNSAs, tentativas de tomada de territórios ou de elos da cadeia produtiva controlados por um grupo geralmente envolvem grandes investimentos e riscos para o atacante. Um ataque mal planejado, por exemplo, pode gerar perdas de pessoal, e a violência pode atrair a atenção das autoridades, gerando novos entraves às operações ilícitas.

É por esse motivo que, não raro, é possível ver VNSAs cooperando ou ao menos coexistindo entre si. O PCC e o CV, por exemplo, mantiveram um pacto de não agressão por muito tempo, que só foi de fato quebrado em 2016, com o assassinato de Jorge Rifaat, narcotraficante atuante na fronteira entre

Brasil e Paraguai. A partir desse evento, a competição entre as duas facções foi intensificada, e levou-as a buscarem maior controle sobre as rotas do narcotráfico, culminando em sua expansão para a região Norte do Brasil e em outros embates com facções locais (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023, p. 69-70).

Quando dividem um mesmo território, o custo de possíveis embates pode levar os VNSAs a se relacionarem por meio da coexistência pacífica, ou seja, exercendo suas atividades sem intervir nos assuntos e operações uns dos outros (Idler e Forest, 2015, p. 9-10). Por outro lado, as consequências negativas do embate entre organizações não é a única variável explicativa dos relacionamentos entre VNSAs. Levando-se em conta os desafios inerentes à viabilização dos fluxos ilícitos, tais quais as grandes extensões territoriais pelas quais se dão, os VNSAs podem operar de forma que as atividades de um complementem as dos outros, para formar cadeias de produção e valor viáveis. Nesse tipo de relacionamento transacional, as dinâmicas funcionam de forma bastante territorial e segmentada, de modo que um grupo com controle sob determinado território o utiliza para exercer determinada atividade econômica ilícita, mas depende de que outros grupos, a partir de seu controle sob outras regiões, exerçam outras funções, para que assim todos tenham ganhos (Idler e Forest, 2015, p. 8-9).

Esse fenômeno é observado no Equador, onde os grupos locais, como Los Choneros, articulam suas atividades às de grupos colombianos e mexicanos (Rivera-Rhon; Bravo-Grijalva 2020, p. 20-21), em um tipo de relacionamento transacional. O Equador sempre foi um ponto de trânsito de pelo qual passavam as drogas provenientes dos países andinos (Rivera-Rhon; Bravo-Grijalva, 2020, p. 10, 17) com destino aos Estados Unidos e à Europa, mas após o fortalecimento dos entraves na rota do Caribe, tornou-se uma rota ainda mais importante e vantajosa economicamente, gerando as condições ideais para que os grupos do país aumentassem sua participação nas cadeias produtivas, principalmente em se tratando de questões de transporte. Ou seja, embora grupos colombianos marquem presença em território equatoriano (Forero; Stoller, 2016, p. 242-246), dependem de grupos equatorianos para a proteção e transporte das drogas por parte do trajeto com destino aos mercados consumidores mais valiosos. Sem esse trabalho, não haveria rotas ou rendimentos estáveis para nenhum dos grupos, e sua existência ficaria comprometida. Aqui, cabe a observação de que, após o acordo de paz entre as FARC e o governo colombiano em 2016, dissidentes, traficantes e guerrilheiros de outras organizações preencheram o vácuo de poder deixado, assim expandindo suas atividades na porção sul da Colômbia e penetrando no Equador, processo que culminou no estímulo à criminalidade local (Marriaga, 2024, p. 163).

VNSAs também podem estabelecer alianças estratégicas, sob a perspectiva de que um relacionamento para além do econômico pode ser benéfico para as duas partes. Idler e Forest apontam que esse tipo de relacionamento ocorre quando diferentes grupos coordenam suas operações, trocam informações e compartilham tanto os rendimentos quanto as responsabilidades sobre um determinado território (Idler e Forest, 2015, p. 10). Nesse sentido, VNSAs podem fazê-lo, por exemplo, quando desejam eliminar outros grupos, ou mesmo para driblar ou enfrentar as autoridades, como foi o caso da aliança entre ELN e FARC em alguns territórios colombianos em 2011 e 2012 (Idler e Forest, 2015, p. 10).

É necessário, porém, deixar claro que os relacionamentos entre VNSAs são extremamente voláteis. Coexistência pacífica

pode se transformar em guerra “do dia para a noite”, e parcerias longevas podem desaparecer em um instante. Mesmo frente a essa volatilidade, continua sendo importante fazer um trabalho de monitoramento dos relacionamentos entre esses grupos. Esse ponto será mais bem desenvolvido em outra parte do artigo, mas o fato é que, ao mapear as relações entre VNSAs, as instituições de segurança pública e de defesa melhor podem entender qual é a capacidade da ameaça que enfrentam, e podem articular melhor o momento e o local de ação mais adequados para o enfretamento efetivo aos VNSAs.

O que se nota a partir da análise sobre a atuação dos VNSAs no eixo norte da América do Sul é que suas atividades estão cada vez mais interconectadas, seja entre os grupos, seja entre os diferentes países. Isso reforça o caráter transnacional desses atores, à medida que seus raios de atuação ultrapassam as barreiras nacionais, principalmente com relação ao tráfico de ilícitos. Apesar disso, o fator doméstico ainda é importante para esses atores – até mesmo para o crime organizado – que buscam fortalecer suas bases locais continuamente a fim de se fortalecerem internamente para posteriormente ocupar outros espaços (Vaz, 2020, p. 77-78).

G. Vácuos estatais e ascensão do crime organizado: Colômbia, Equador e Venezuela

Mas a ascensão do crime organizado não depende somente de seu senso de oportunismo. Vários autores (Villa, Braga e Ferreira, 2021; Pinzón e Mantilla, 2020; Forero e Stoller, 2016) já apontaram que a presença do crime organizado, seja em regiões metropolitanas, ou em áreas rurais, está intimamente ligada aos “vácuos” deixados pelo Estado. Isso não significa necessariamente uma ausência completa do Estado, mas sim uma falha na capacidade governamental de prover serviços públicos adequados, oportunidades para a economia local e segurança pública, aspecto explorado pelo crime organizado na implementação de suas estruturas de governança e na tentativa de conquistar o apoio das comunidades.

Nos lugares onde há fragilidade das instituições estatais, mesmo os responsáveis pelo combate ao crime organizado sucumbem às ameaças e dinâmicas da governança criminal. Para exemplificar essa tese, pode-se pensar em territórios de fronteira, nos quais as forças armadas e policiais não são capazes de fazer frente aos números e poder de fogo do crime organizado: incapazes de combater o crime, e correndo risco de vida em caso de intervenção, as autoridades são obrigadas a fazer vista grossa, ou aceitam subornos mais facilmente (Pinzón, Mantilla, 2020, p. 275-276).

Na América do Sul, as fronteiras e os territórios que as cercam são especialmente importantes para a compreensão das lógicas do crime organizado. Fronteiras são instituições cuja função consiste em dividir o espaço, assim regulando os fluxos de bens e pessoas, e o comportamento das comunidades e agentes por ela separados (Pinzón; Mantilla, 2020, p. 267-268). Entretanto, quando o Estado exerce controle assimétrico sobre seu território - nesse caso, não sendo capaz de realmente controlar os fluxos fronteiriços e proporcionar oportunidades de desenvolvimento e/ou serviços públicos adequados - então acaba deixando um vácuo propício à governança criminal (Pázmio, 2019, 274-275), perceptível por exemplo, nas fronteiras entre Colômbia e Equador, e entre Colômbia e Venezuela. Nesses locais, VNSAs como o ELN, o Tren de Aragua, e as “Bandas Criminales” (BACRIM) colombianas, a exemplo do Clã do Golfo, se apropriam do território para suas atividades ilícitas, e assumem o papel de autoridade “*de facto*”, pois, de forma mais ou menos coercitiva, instituem regras de

convivência, fornecem “segurança e justiça” e oportunidades lucrativas de trabalho (ilícitas, naturalmente) (Idler e Forest, 2015, p. 4-5, p. 9-11).

No entanto, sendo esses territórios governados por criminosos, as populações locais encontram-se sujeitas ao uso da violência. Embora a presença do crime organizado possa diminuir incidentes de delinquência ao estabelecer regras de convivência e punições rígidas para infratores, as disputas entre facções, os assassinatos estratégicos, ou mesmo as próprias dinâmicas de extorsão e coerção violenta, geram impactos violentos, inconciliáveis com qualquer percepção de “segurança e justiça” que as BACRIM queiram produzir. Nesse contexto, Villa, Braga e Ferreira destacam que a maior parte dos homicídios ocorridos na Colômbia entre 1982 e 2014 - aproximadamente 78% - foi causada pelas BACRIM e por paramilitares, provando o ponto supramencionado (Villa, Braga, Ferreira, 2021, p. 44)

O problema é que, seja por associações voluntárias ao crime organizado, ou pelo medo das possíveis consequências relacionadas à delação, a população civil nessas regiões “protege” os grupos de crime organizado, o que dificulta seu enfrentamento por parte das autoridades. Por esse motivo, o combate ao crime organizado nas fronteiras deve envolver estratégias de inserção do aparato estatal nas comunidades, e iniciativas comunitárias autossustentáveis de geração de renda, de modo a romper as percepções positivas da governança criminal.

IV. IMPLICAÇÕES PARA O ESTADO BRASILEIRO

Em vista do panorama apresentado sobre a atuação dos atores não-estatais violentos no eixo norte da América do Sul, é importante investigar de maneira mais pormenorizada as consequências da atuação desses atores para os setores de segurança e de defesa brasileiros. Outrossim, é fundamental levar em consideração como tem sido a resposta brasileira a eles tanto no contexto nacional quanto no regional e no hemisférico.

A. As implicações das atividades de grupos do crime organizado, da insurgência armada e do terrorismo para o Estado brasileiro

A ação de atores não estatais violentos na América do Sul e, especificamente, no eixo norte desta região traz impactos negativos tanto diretamente quanto indiretamente aos países da região, de forma geral, e ao Brasil, em particular, ao aumentar o nível de violência nesta espacialidade. Nesse contexto, cresce na população desses países o sentimento de insegurança, o que acaba expondo as limitações dos governos em conter a expansão das atividades desses atores nos Estados da região (Vaz, 2020, p. 78-79).

Nessa perspectiva, esses atores buscam enfraquecer a figura do Estado como garantidor da segurança nacional que atua através de suas forças policiais e armadas. No entanto, deve-se levar em consideração, também, o impacto desses atores para a população civil das regiões em que estabelecem suas atividades e não somente para as forças de segurança do país, visto que os primeiros são suas principais vítimas. Desse modo, urge levar em consideração, no momento de criação de políticas de enfrentamentos a esses grupos, o impacto dessas ações na vida cotidiana das populações e se elas serão de fato efetivas no longo prazo.

No caso brasileiro, o principal desafio é o crime organizado, que tem atuado de forma a trazer bastante

insegurança a população do país, principalmente aquela que vive sob influência direta desses grupos. Apesar de não ser tão significativa a atuação de grupos de insurreição armada e de terrorismo no território brasileiro na atualidade, é salutar ter em vista os desenvolvimentos recentes desses grupos em outros países da região, sobretudo à medida em que eles se conectam com o crime organizado transnacional – que é o grande foco de instabilidade na segurança nacional. A espiral de violência traduzida na acentuada deterioração dos indicadores de criminalidade, sobretudo em todo o espaço amazônico, contribui diretamente para nutrir um sentimento de insegurança e um sentido de impotência das forças de segurança para revertê-la, suscitando, assim, um importante desafio à sua credibilidade e à do próprio Estado como agente primário de promoção da segurança.

Ao mesmo tempo, o caráter e o alcance crescentemente transnacionais dos VNSAs impõe o desafio da cooperação e coordenação do Brasil com seus vizinhos para além dos tradicionais canais bilaterais nos setores de Defesa, policial, judicial e de inteligência; demandando, como se tem asseverado neste artigo, a necessidade de espaços multilaterais aptos para promover esse alinhamento. O Estado brasileiro deve, portanto, empreender maiores investimentos no aprimoramento conjunto e concertado de seus instrumentos (Forças Armadas, forças policiais, órgãos de inteligência, instâncias judiciais) para fazer face aos desafios de segurança engendrados pela presença e atuação dos VNSAs em todo seu entorno regional e, de modo particular, no eixo norte do continente.

B. As respostas e as estratégias adotadas pelo Brasil no combate a esses atores e suas interfaces com órgãos de segurança, defesa e inteligência

O enfrentamento aos VNSAs no Brasil é uma tarefa conjunta executada por várias instituições. As polícias (Federal, Rodoviária, Militar, Civil, Força Nacional de Segurança Pública etc.) geralmente estão em contato mais próximo, considerando-se a presença do crime organizado tanto em grandes metrópoles quanto em áreas rurais e remotas. Todavia, outras instituições exercem papéis importantes no combate aos VNSAs, especialmente ao crime organizado. As Forças Armadas, por exemplo, patrulham as fronteiras e monitoram a Amazônia, enquanto órgãos como a ABIN atuam na coleta de informações para melhor orientar as atividades do Estado e interromper as atividades ilícitas. Não é exagero dizer que a diminuição dos impactos e da presença de VNSAs no Brasil depende de que todos exerçam suas funções adequadamente. Não só isso, também é necessário que o governo implemente estratégias singulares tendo em vista as responsabilidades e competências de cada um de seus órgãos, afinal, a falta de planejamento e de ponderação sobre determinado curso de ação pode gerar efeitos indesejados, mesmo quando os setores de segurança e defesa fazem seu trabalho com diligência, como veremos adiante.

Vários desafios passam a atuação do setor de Defesa no combate aos VNSAs. Em primeiro lugar, a grande extensão territorial da fronteira brasileira torna impossível seu monitoramento completo e constante, e a densa vegetação do bioma amazônico esconde as atividades dos criminosos. Assim, mesmo quando novas rotas são descobertas e interceptadas, e acampamentos de mineração ilegal são destruídos, os VNSAs podem simplesmente buscar outros caminhos, ou explorar outros lugares. E tendo em vista a permeabilidade das regiões fronteiriças para os VNSAs,

aspecto já discutido anteriormente, alguns grupos podem ainda se refugiar (ou se esconder) em territórios estrangeiros, quando perseguidos, caso a fiscalização e/ou a legislação sejam mais tenros. O ELN, por exemplo, se refugia na Venezuela, sob vista grossa do governo Maduro (Torrado, 2022).

Apesar das dificuldades, o Estado brasileiro tem pensado e implementado estratégias de combate aos atores violentos não-estatais, com ênfase nos agentes enquadrados na categoria do crime organizado. Algumas das iniciativas mais expressivas incluem operações como a Operação Ágata e a implementação de sistemas para monitoramento das atividades ilícitas, a partir de tecnologias de Geointeligência (GEOINT). A “Operação Ágata”, na verdade, é um conjunto de ações táticas de grande escala coordenadas pelas Forças Armadas – em cooperação com outros órgãos de Defesa e Segurança Pública nacionais e internacionais – que integra o Plano Estratégico de Fronteiras e visa a desestabilizar atividades ilegais em territórios fronteiriços (Ministério da Defesa, 2014). As operações Ágata não se restringem ao combate a um único tipo de delito, motivo pelo qual, dentre seus resultados, constam tanto apreensões de drogas, quanto de madeira ilegal, explosivos, armas, veículos etc. (Ministério da Defesa, 2014). Essa abordagem, é claro, condiz com o portfólio diverso dos grupos de crime organizado, bem como a tendência de alguns deles em explorar novas formas ilícitas de obtenção de renda.

Operações como a Ágata geram prejuízos econômicos para os grupos de crime organizado e, em alguns casos, culminam na prisão de lideranças criminosas. Entretanto, alguns problemas se associam a esse tipo de operação. Em primeiro lugar, existem problemas de oscilação orçamentária: seja por motivos políticos, ou por circunstâncias econômicas internacionais, o fato é que oscilações no orçamento dos órgãos responsáveis pela Defesa e Segurança Pública tornam mais difícil o planejamento dessas operações, e podem limitar sua frequência ou abrangência. Entre 2014 e 2015, por exemplo, o orçamento da Ágata teve variação de -65,9%, enquanto entre 2021 e 2022 a variação foi de 172,3%, e de 2022 para 2023 foi de -46,9% (Ministério da Defesa, 2014). Além disso, a duração limitada dessas operações não é suficiente, pelo menos atualmente, para lidar com a capacidade dos VNSAs de realocação de suas atividades.

Por esses e outros motivos, estratégias de patrulhamento mais duradouras, constantes e abrangentes, com ênfase no uso da tecnologia, também são adotadas pelo governo. Pensando-se na região amazônica e na forma com que VNSAs se apropriam do território e o desgastam na execução de suas atividades, o emprego de mecanismos de Geointeligência (GEOINT) se faz essencial no combate aos VNSAs. A Geointeligência, resumidamente, consiste na coleta e análise de imagens e informações geoespaciais, possibilitando melhor entendimento das características físicas de um local e do efeito da atividade humana sobre ele (Demenicis e Pantojas, 2021, p. 205-207). Nesse contexto, alguns sistemas de monitoramento acusam o desmatamento a partir da ação antrópica, enquanto outros ajudam a detectar cultivos ilícitos, assim norteando as operações das autoridades, ao mesmo tempo em que compensam as dificuldades de patrulhamento físico da região amazônica.

Entretanto, para que esses sistemas atinjam sua máxima eficácia, é essencial a coordenação interagências, delimitando-se precisamente os papéis de todos os órgãos envolvidos e padronizando-se os parâmetros da produção de GEOINT, ocorra harmoniosamente; do contrário, pode haver o desperdício de recursos e prejuízo à eficiência operacional (Demenicis e Pantojas, 2021, p. 222, 223). As iniciativas de

GEOINT monitoram constantemente as queimadas e o desmatamento na Amazônia, assim tendo um efeito concreto no combate ao crime organizado.

Outra questão relevante é a implementação de políticas “mano dura”, por parte do Estado brasileiro, em áreas metropolitanas sob controle do crime organizado. As políticas “mano dura” se caracterizam pela implementação de leis mais rígidas quanto às penas e maioridade penal, pelo aumento do policiamento nas ruas, pelo encarceramento em grandes volumes, principalmente dos setores historicamente marginalizados da população e de pessoas pobres, pelo aumento da violência e letalidade policial, pela associação à “guerra às drogas” e por discursos de “tolerância zero”, que capitalizam em cima dos anseios da população para justificar e angariar suporte às políticas repressivas (Rodríguez-Pinzón; Rodrigues, 2020, p. 90-91). O raciocínio por trás desse tipo de política é, em princípio, bastante racional: aumentando-se a presença policial, as penas que recaem sob atividades ilícitas e o encarceramento, o Estado remove os membros do crime organizado das ruas e os impede de cometer atos ilícitos, assim “(re)conquistando” o controle legítimo do território e resolvendo o problema da segurança pública. Entretanto, esse tipo de estratégia não tem sido capaz de solucionar o problema do crime organizado no Brasil.

O encarceramento em massa levou à sobrecarga do sistema prisional, possivelmente aumentando os riscos do ingresso de novos membros nas facções criminosas - afinal, são elas que controlam os presídios brasileiros - enquanto a violência policial criou tensões entre a sociedade, o governo, e os setores militar e de segurança pública (Rodrigues, Labate, 2016, p. 194-197). Com isso, este artigo não tem a intenção de dizer que o Estado deve abdicar da utilização da violência (em propósito coercitivo) no combate ao crime organizado, ou que a polícia deve abandonar as áreas sob controle do crime organizado. Seria ingênuo fazer tal afirmação quando os VNSAs recorrem à violência tão frequentemente. A verdade é que os setores historicamente marginalizados da população brasileira, sujeitos à governança criminal, são as grandes vítimas da situação, enquanto também acabam sendo vítimas das políticas “mano dura”; portanto, defende-se a necessidade de repensar as estratégias de combate aos VNSAs. Mais especificamente, um aumento nas capacidades dos serviços de inteligência, para melhor mapear a presença de VNSAs em território nacional e os fluxos ilícitos, forneceria o suporte necessário para que a polícia e as Forças Armadas empreguem a violência de forma mais estratégica, e com menor risco de baixas de inocentes.

C. Qual papel o Brasil deve desempenhar no esforço regional de combate aos atores não estatais violentos?

Haja vista a problemática imposta pelos atores violentos não-estatais sob a segurança dos países sul-americanos, faz-se necessária a adoção de medidas de enfrentamento a eles em uma perspectiva nacional e regional. O Brasil, por suas capacidades diplomática, institucional e militar, tem grande potencial de assumir a liderança nesse processo de construção de políticas efetivas de combate a atuação desses atores na região. Mas para tal fim, é preciso que se construa, antes de tudo, uma noção de segurança multidimensional (Agenda de Segurança Multidimensional para a Amazônia, 2022) que leve em consideração questões além das ameaças militares, colocando em pauta também o desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida da população, principalmente a mais vulnerável, a fim de que sejam solucionadas as causas estruturais do problema.

Na perspectiva regional, é essencial levar em consideração a cooperação e a integração regional entre as forças de segurança e defesa dos países para que sejam facilitadas o controle conjunto das fronteiras e o fluxo de informações entre os órgãos de inteligência (Dutra; Motta, 2010, p. 97). Essas medidas bilaterais são importantes já que ações coordenadas de segurança, defesa e inteligência se colocam como meios de se lidar com esse fenômeno, tanto de maneira preventiva como combativa, já que isso impede o logro desses grupos, sobretudo, em seu processo de transnacionalização.

Outro aspecto fundamental sobre o papel a ser desempenhado pelo Brasil nos esforços regionais de construção dessa agenda, está relacionado a sua capacidade de coordenar o diálogo para tal finalidade. Nesse sentido, o Brasil pode buscar fortalecer mecanismos regionais já existentes que tratam da questão de segurança regional, como era o caso da União de Nações Sul-Americanas (UNASUL). Esse argumento se baseia no fato de que esse mecanismo regional, criado em 2008, teve um papel importante na mudança das políticas de combate a esses atores na região – outrora bastante influenciadas pela agenda securitária dos Estados Unidos para o hemisfério –, já que essa problemática passou a ser vista por um prisma que colocava em perspectiva as ligações intrínsecas existentes entre esses atores com problemas sociais, o nível de desenvolvimento econômico e a ausência do Estado em determinadas regiões (Martinez; Lyra, 2015, p. 672-673).

Um dos dispositivos criados no âmbito da UNASUL foi o Conselho sobre o Problema Mundial das Drogas, que buscava integrar ações para o enfrentamento conjunto aos desafios de segurança presentes no subcontinente. Seu homólogo, o Conselho Sul-Americano de Defesa (CDS) teve maior visibilidade e repercussão e almejou estruturar um pensamento de defesa comum aos países, bem como refletir sobre formas viáveis de cooperação em defesa na região, a fim de discutir e formar uma agenda comum nesta área (Saint-Pierre, 2009, apud Júnior; Medeiros; Reis, 2017, p. 98). Com o anúncio, em abril de 2023, pelo governo brasileiro do retorno do País à UNASUL (Gov.br, 2023), nota-se que o Brasil procura reassumir uma posição de liderança na integração regional. Uma das formas pela qual se poderia fortalecer à UNASUL e, por conseguinte, avançar com a cooperação regional em temas e preocupações semelhantes (como defesa), seria retomar o trabalho de ambos os Conselhos como foros de debate e instâncias de coordenação de políticas comuns (Júnior; Medeiros; Reis, 2017, p. 116), em que seriam pautados e discutidas formas de se combater conjuntamente a atuação dos VNSAs na região.

Por conta do enfraquecimento da UNASUL, um mecanismo que tem assumido um papel de relevância nas discussões de defesa na região é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), visto seu objetivo precípua é proteger os recursos naturais da Amazônia (Rodrigues, 2013, p. 55). Esse processo de securitização da OTCA – que não mencionava em sua missão institucional questões de defesa e segurança (Rodrigues, 2013, p. 58) – também está relacionado aos desafios impostos pela atuação dos VNSAs na região amazônica, haja visto os impactos ambientais causados seja pela extração ilegal de minérios e de madeira seja pelo desmatamento para a construção de novas rotas do tráfico de ilícitos.

De modo geral, pode-se argumentar que o Brasil pode exercer um papel de liderança na construção de uma agenda regional de segurança que leve em consideração questões mais amplas e estruturais. A partir de um foco mais integral do problema, é possível até mesmo solucionar eventuais questões

como o “efeito balão”, tendo em vista que se buscará criar um ambiente que seja mais equilibrado em termos sociais, de maneira com que não seja benéfico para esses grupos migrarem para outras regiões onde as condições são mais favoráveis para o desenvolvimento de suas atividades criminosas.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O panorama de segurança do Eixo Norte da América do Sul tem imposto claros desafios à segurança da população dos países da região, haja vista a atuação dos VNSAs neste espaço. O que se nota nessa espacialidade é o fortalecimento do crime organizado que tem expandido suas atividades por toda a região, ganhando protagonismo frente a outros atores investigados neste trabalho – grupos de insurreição armada e terroristas. Apesar disso, as outras duas categorias têm diversificado suas esferas de atuação, vinculando-se não só ao tráfico de ilícitos, mas a práticas como a mineração e a extração de madeira ilegal. Dessa forma, esses grupos diversificam as maneiras pelas quais obtêm receitas para se manterem ativos seja no contexto local seja no regional.

Outro aspecto fundamental a ser destacado, é a forma que os países da região e, particularmente o Brasil, tem atuado frente aos imbróglis causados pelos VNSAs. Nota-se que esses atores impõem desafios tanto para as forças de segurança e defesa do Estado, mas sobretudo para a população civil que vive à mercê desses grupos. Novos esforços e estratégias devem, portanto, ser adotados para combater os VNSAs; sendo este um exercício que depende das considerações sobre as dinâmicas inerentes à atuação desses grupos.

Pensando-se especificamente nas operações realizadas pelas forças de segurança pública e pelas forças armadas no Brasil e nos demais países da região, percebe-se que o emprego da violência pela polícia e pelas forças armadas, orientado por políticas de “mano dura”, tem tido resultados insatisfatórios e gera tensões entre a sociedade civil e as autoridades. Nesse sentido, recomenda-se que o governo brasileiro aumente os investimentos no setor de inteligência, tanto em termos de pessoal quanto em termos de infraestrutura, para que as FA e as polícias possam ser assistidas no emprego da violência de forma mais estratégica e com menos efeitos colaterais negativos para a população civil. A atuação do setor de inteligência parece ser o melhor caminho para lidar com várias das dificuldades mencionadas anteriormente: a dificuldade de patrulhamento das fronteiras pode ser compensada com melhores informações sobre rotas e assentamentos do crime organizado; e em regiões metropolitanas, o setor de inteligência pode rastrear lideranças de VNSAs, e identificar as melhores oportunidades para que a polícia possa prendê-las.

Levando-se em consideração os efeitos que o combate aos VNSAs engendram - no sentido de seu espalhamento para países nos quais a legislação e os setores de segurança e defesa são menos desenvolvidos -, faz-se necessário que o Brasil tenha a iniciativa de propor a criação de mecanismos de cooperação regional para lidar com a segurança regional e, principalmente, com o desenvolvimento do setor de inteligência da região. Recomenda-se, para viabilizar essa estratégia, a adoção de compromissos mais duradouros e metas mais específicas no combate aos VNSAs seja por iniciativa da diplomacia brasileira seja por intercâmbio entre as forças de segurança e defesa aliado aos setores de inteligência dos países do Eixo Norte. A discussão sobre formas de implementação de mecanismos mais estáveis de cooperação também pode ser feita em um contexto institucional multilateral, a partir de organizações como a UNASUL.

Entende-se, porém, a complexidade do problema, que envolve dimensões e soluções para além dos setores de segurança e defesa. As recomendações feitas aqui são importantes para combater os VNSAs de forma direta e imediata, mas outros problemas, como a apropriação de comunidades pelo crime organizado, só serão resolvidos se o Estado conseguir estender suas capacidades de provimento de bens e serviços por todo o seu território, de maneira a fomentar políticas públicas nas esferas econômica e de segurança, que sejam viáveis e autossustentáveis, dificultando assim a atuação dos VNSAs nesses territórios.

Por fim, tendo em vista que este trabalho se propõe a fazer um apanhado mais panorâmico da atuação dos VNSAs no eixo norte da América do Sul, sugere-se que pesquisas futuras sejam realizadas no sentido de expandir a discussão proposta neste trabalho, a partir da investigação de outros VNSAs atuantes no contexto regional, assim como com a ampliação do espaço analisado para compreender as dinâmicas envolvendo esses atores nos eixos central e sul desta região. Desse modo, a literatura já existente sobre VNSAs no contexto nacional e regional será incrementada com novas perspectivas sobre esse tema tão pertinente na contemporaneidade para a subárea de segurança internacional.

VI. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Gabriel Marinho: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Lenira Oliveira: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Alcides Vaz: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Referências

- Avila, C. F. D. 2014. Atores Não Estatais Violentos e a Segurança Internacional na América Latina. *Boletim Meridiano* 47. Vol. 15, n. 145, p. 11-17.
- Bartolomé, Mariano. 2013. Beyond the Organized Crime: The Reformulation of the Insurgency Concept and its Impact on the South America's Strategic Surroundings. *Austral: Brazilian Journal of Strategy & International Relations*. Vol. 2, n. 3, p.45-73.
- Clarke, Colin P. 2016. Drugs & Thugs: Funding Terrorism through Narcotics Trafficking. *Journal of Strategic Security*. Vol. 9, n. 3, p. 1-15. <http://www.jstor.org/stable/26473335>.
- DEMENICIS, Luciene da Silva; PANTOJA, Nara Vidal. 2021. A Importância Da Geointeligência Nas Operações Interagências Na Amazônia Em Prol Da Defesa Nacional, In: *Anuário CAED 2021*, p. 198-229. Escola Superior de Defesa
- Detotto, Claudio, and Edoardo Otranto. 2010. Does Crime Affect Economic Growth? *Kyklos*. Vol. 63, n. 3, p. 330–45. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6435.2010.00477.x>.
- Ecuador. Decreto Ejecutivo n° 111, de 9 de enero de 2024. <https://www.comunicacion.gob.ec/decreto-ejecutivo-n-111/>.

- Englehart, Neil. 2016. Non-state Armed Groups as a Threat to Global Security: What Threat, Whose Security?. *Journal of Global Security Studies*. Vol. 1, n. 2, p. 171-183.
- Ferreira, Marcos Alan SV; DE SOUZA FRAGMENTO, Rodrigo. 2020. Atores não-estatais violentos transnacionais na América do Sul: um exame dos casos do Primeiro Comando da Capital e da Família do Norte. *Revista Brasileira de Segurança Pública*. Vol. 14, n. 1, p. 72-87.
- Forero, Jorge Enrique e Richard Stoller. 2016. Estado, ilegalidade e controle territorial: grupos armados colombianos no Equador sob o governo Correa. *Perspectivas Latino-Americanas*. Vol. 43, n.º 1, p. 238-251. <http://www.jstor.org/stable/24574858>.
- Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 2023. *Cartografias da violência na Amazônia*. 2. ed. São Paulo: FBSP, 2023. ISBN 978-65-89596-33-2. <https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/233>.
- García Pinzón, Viviana and Jorge Mantilla. 2020. "Contested Borders: Organized Crime, Governance, and Bordering Practices in Colombia-Venezuela Borderlands." *Trends in Organized Crime* 24 (November). <https://doi.org/10.1007/s12117-020-09399-3>.
- Governar para não entregar: uma agenda de segurança multidimensional para a Amazônia brasileira. 2022. São Paulo: Instituto Igarapé; Soberania & Clima; Fórum Brasileiro de Segurança Pública. <https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Agenda-de-Seguranca-Multidimensional-para-a-Amazonia.pdf>.
- Gov.br. 2023. Governo Federal anuncia retorno do Brasil à Unasul. Gov.br, abr. 2023. <https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2023/04/governo-federal-anuncia-retorno-do-brasil-a-unasul>. (Acesso em 08/05/2024)
- Idler, Annette, and James J. F. Forest. 2015. Behavioral Patterns among (Violent) Non-State Actors: A Study of Complementary Governance. *Stability: International Journal of Security & Development*. Vol. 4, n. 1. <https://doi.org/10.5334/sta.er>.
- InSight Crime. 2021. "Choneros." *InSight Crime*. February 25, 2021A. <https://insightcrime.org/ecuador-organized-crime-news/los-choneros/>. (Acesso em 31/03/2024)
- InSight Crime. Ejército de Liberación Nacional (ELN). *InSight Crime*, 28 mar. 2017A. https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/elncolombia/?_gl=1*16pal63*_ga*Nzk4ODkxNDkuMTY5ODY3Njg4OA..*_ga_27CNJPD4K9*MTcwNjAxNTc1Mi4yLjEuMTcwNjAxNTk4NS4yMi4wLjA.*_ga_DDHRSLESP*MTcwNjAxNTc1Mi4yLjEuMTcwNjAxNTk4NS4wLjAuMA. (Acesso em 31/03/2024)
- InSight Crime. "First Capital Command - PCC." 2017A. *InSight Crime*. March 27, 2017B. <https://insightcrime.org/brazil-organized-crime-news/first-capital-command-pcc-profile/>. (Acesso em 31/03/2024)
- InSight Crime. "Red Command." 2017B. *InSight Crime*. March 27, 2017C. <https://insightcrime.org/brazil-organized-crime-news/red-command-profile/>. (Acesso em 31/03/2024)
- InSight Crime*. Sendero Luminoso. 2021. *InSight Crime*. 25 mai, 2021B. https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-peru/sendero-luminoso-perfil/?_gl=1*1knk12g*_ga*Nzk4ODkxNDkuMTY5ODY3Njg4OA..*_ga_27CNJPD4K9*MTcwNjAxNTc1Mi4yLjEuMTcwNjAxNTk0Ny42MC4wLjA.*_ga_DDHRSLESP*MTcwNjAxNTc1Mi4yLjEuMTcwNjAxNTgyOC4wLjAuMA. (Acesso em 20/03/2024)
- InSight Crime. "Tren de Aragua." 2020. *InSight Crime*. May 12, 2020. <https://insightcrime.org/venezuela-organized-crime-news/tren-de-aragua/>. (Acesso em 31/03/2024)
- Júnior, A. W. M. T.; Medeiros, M. A.; Reis, E. G. 2017. Cooperação para autonomia? Explicando o paradoxo da política externa brasileira para a Unasul. *Revista de Sociologia e Política*, v. 25, n. 61, pp. 97-123.
- Krahmann, Elke (ed.). 2005. *New Threats and New Actors in International Security*. London: Palgrave Macmillan.
- Krause, Kaith; MILLIKEN, Jennifer. 2009. Introduction: The Challenge of Non-State Armed Groups. *Contemporary Security Policy*, vol. 30, n. 2.
- López Pazmiño, Carol Lizette. 2019. Estado, conexos/marginales y la transnacionalización del crimen organizado: una aproximación a la frontera norte ecuatoriana. *Estado & comunes*, [S. l.], v. 2, n. 9, 2019. DOI: 10.37228/estado_comunes. Vol. 2, n. 9. https://revistas.iaen.edu.ec/index.php/estado_comunes/article/view/129.
- Marriaga, Orlando Quiñones. 2024. "Consecuencias Transnacionales del Proceso de Paz Colombia-FARC." *Revista Seguridad y Poder Terrestre* 3.2.
- Martinez, Elias; LYRA, Mariana. 2015. O processo de dessecuritização do narcotráfico na Unasul. *Contexto Internacional*. Vol. 37, p. 661-691.
- McDermott, Jeremy. 2013. 20 Years after Pablo: The Evolution of Colombia's Drug Trade. *InSight Crime*. December 3, 2013. <https://insightcrime.org/news/analysis/20-years-after-pablo-the-evolution-of-colombias-drug-trade/>.
- Medeiros, Alexandre. 2020. *Perspectivas sobre o terrorismo contemporâneo na América do Sul*. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciências Militares) - Escola de Comando e Estado-Maior do Exército.
- Mora, Frank O. 1996. Victims of the balloon effect: Drug trafficking and US policy in Brazil and the Southern Cone of Latin America. *The Journal of Social, Political, and Economic Studies*, v. 21, n. 2, p. 115-140.
- Motta, Bruno; Dutra, Gabriela. 2010. Violência Armada Organizada: um fenômeno que ameaça fronteiras estatais. *Oikos*. Vol. 9, n. 1, p. 85-105.

- “Operação Ágata.” Ministério Da Defesa, 1 Jan. 2014, www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/exercicios-e-operacoes/operacoes-conjuntas/operacao-agata-1. Accessed 8 May 2024.
- Pontón C., D. 2013. La economía del narcotráfico y su dinámica en América Latina. *Íconos - Revista de Ciencias Sociales*, v. 0, n. 47, p. 135.
- Rivera-Rhon, R.; Bravo-Grijalva, C. 2016. Crimen organizado y cadenas de valor: el ascenso estratégico del Ecuador en la economía del narcotráfico. URVIO. *Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*, n. 28, 8 set. 2020.
- Rodrigues, Gilberto Marcos Antonio. 2013. A Amazônia como foco da integração: a convergência entre a Unasul e a OTCA. *Revista Extraprensa*, v. 7, n. 1, p. 54-61.
- Rodrigues, Thiago; Labate, Beatriz Caiuby. 2016. Brazilian drug policy: Tension between repression and alternatives. *Drug Policies and the Politics of Drugs in the Americas*, p. 187-208.
- Rodríguez-Pinzón, Erika María, and Thiago Rodrigues. 2020. ‘Mano Dura’ Y Democracia En América Latina: Seguridad Pública, Violencia Y Estado de Derecho. *América Latina Hoy*. Vol. 84, p. 89-113. <https://doi.org/10.14201/alh.21156>.
- Saint-Pierre, H. L. 2000. *A política armada: fundamentos da guerra revolucionária*. UNESP.
- Saint-Pierre, H. L. 2015. 11 de Setembro: do terror à injustificada arbitrariedade e o terrorismo de Estado. *Revista de Sociologia e Política*, v. 23, p. 9-26.
- SENAPPEN. Relatório do Mapa de ORCRIM. 2024. Disponível em: [Relatório do Mapa de Orcrims 2023.pdf - Cronos DIPEN DEPEN \(bibliotecadeseguranca.com.br\)](https://bibliotecadeseguranca.com.br/Relatorio-do-Mapa-de-Orcrims-2023.pdf).
- Torrado, Santiago. 2022. *La ONU Corrobora La Presencia Del ELN En Venezuela*. El País América Colombia. September 22, 2022. <https://elpais.com/america-colombia/2022-09-22/la-onu-corrobora-la-presencia-del-eln-en-venezuela.html>.
- Turkewitz, Julie, and Federico Rios. 2022. Deep in Colombia, Rebels and Soldiers Fight for the Same Prize: Drugs. *The New York Times*, April 20, 2022, sec. World. <https://www.nytimes.com/2022/04/20/world/americas/colombia-comandos-armed-groups.html>.
- UNODC. 2023. The Nexus Between Drugs and Crimes that Affect the Environment and Convergent Crime in the Amazon Basin. https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23_B3_CH4_Amazon.pdf.
- UNODC. 2023B. *Global Report On Cocaine 2023*. [Global cocaine report 2023.pdf \(unodc.org\)](https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23_B3_CH4_Amazon.pdf)
- Varese, Federico. ‘What is Organised Crime?’, In: Carnevale, Stefania, Serena Forlati, and Orsetta Giolo. 2017. *Redefining Organised Crime: A Challenge for the European Union?* Oxford [UK]: Hart Publishing.
- Vaz, Alcides. 2020. Crime organizado transnacional, terrorismo e insurgência armada no arco noroeste da América do Sul: tendências recentes e implicações para a segurança e a ação do Exército Brasileiro. *Centro de Estudos Estratégicos do Exército*. Vol. 8, n. 1, p. 71-82.
- Vaz, Alcides. 2019. Tendências E Perspectivas Sobre Gastos Militares Dos Países Amazônicos: Implicações para os Objetivos e Interesses de Defesa Do Brasil, In: *Desafios Contemporâneos Para O Exército Brasileiro*. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea.
- Villa, R. D.; Braga, C. M.; Ferreira, M.A. 2021. Violent Nonstate Actors and the Emergence of Hybrid Governance in South America. *Latin American research review*. Vol. 56, n. 1, p. 36-49.